

ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПОНЯТИЯ В ЛЕКЦИИТЕ И СЕМИНАРИТЕ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

HISTORICAL NOTIONS IN THE LECTURES AND THE SEMINARS IN HISTORY

NIKOLAY NIKOLOV

Abstract *The process of historical notions formation is considered here. The basic features of the types of historical notions are pointed out. The stress is upon some methodical approaches for their formation in the teaching process.*

Keywords: *historical knowledge, historical notions.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-276/11.03.2015.

Резултат от познавателната дейност на човека е знанието. Историческите знания са също резултат от сложния, продължителен и противоречив процес на човешкото познание. Дейността на хората е била тясно свързана с необходимостта да се познава човешкото развитие, обществените процеси и явления, защото това води до развитието на човешкото общество. На тази основа са възникнали и първите исторически понятия. В структурата на теоретичните знания те са основен елемент и затова тяхното изграждане, затвърждаване и развитие са краен резултат от цялостната работа на училищното изучаване на историята. Понятията са една от формите на мисленето. Възприятието и представата като образи на нещата са сетивни, а понятията са вътрешни, мисловен образ, образ – идея на нещата. Те са една от основните характеристики на абстрактното мислене.

Формирането на понятията в обучението по история изисква изясняването на същността и спецификата на понятията като логическа форма на мисленето. За да се обединят дадени факти, процеси, явления, събития в даден клас, те трябва да се разграничат от всички други такива, въз основа на съществен и отличителен признак. Това означава, че трябва да се извършат две задачи: разграничаване и идентификация на един предмет, заедно с това и включване на всички предмети, влизащи в класа. Например понятието държава, стопанство, война, общество, данъци и др., за да се обединят в клас, трябва да се разграничат от всички други, въз основа на съществен признак – в случая това е средновековието.

Природата на всяко нещо се проявява в свойства и отношения. В логиката те се наричат признаци или характеристики. Те са съществени или несъществени. Съществени са тези, без които нещата не могат да съществуват, няма да бъдат това, което са. Всички други признаци са несъществени. Например „икономика” е съществен признак за всеки исторически период, докато двуполното земеделие е несъществен. Не трябва да се пренебрегва фактът, че някои признаци в дадено отношение могат да бъдат несъществени, а в други – съществени. Например въстанията не са съществен признак на Възраждането, но ако това е Априлското въстание, то става съществен признак.

Признаците биват още отличителни и неотличителни. Отличителните принадлежат само на даден клас от понятия. Например – затворено натурално стопанство, воюващи, феодална йерархия. Неотличителни, които принадлежат на повече от един клас. Например – стопанство, социална структура, политическа система.

При формирането на понятията в учебния процес се извършва задълбочена мисловна дейност, в основата на която стоят водещите логически операции: анализ, синтез, сравнение, абстрахиране и обобщение.

Изключително важно значение за формирането на понятията в учебния процес по история имат въпросите за съдържанието и обема на понятията.

Под съдържание на понятието се разбира съвкупността от съществените признаци на предметите и явленията, отразени в него. В съдържанието на понятието е важно да се различават родовият признак и видовото отличие. Родовият признак показва принадлежността на даден факт, процес, явление към класа предмети, а видовото отличие – този признак, който го отличава от другите предмети в рамките на дадения клас. Например понятието средновековно стопанство. Родовият признак е средновековно и показва принадлежността към класа средновековие . Видовото отличие е стопанство и то го отличава от другите предмети в рамките на този клас – например от феодалната йерархия, средновековната социална структура. Важно е да се каже, че не винаги при обучението може да се осъществи открояването на родов признак от видово отличие.

В обема на понятието се включва съвкупността от всички обекти, които влизат в него. Обикновено колкото е по-голям обемът на едно понятие, толкова по-малко е неговото съдържание и обратно.

В обучението по история проблемът за съдържанието и обема на понятията се проявява в следните особености:

- В едни случаи съдържанието на понятието се разкрива научно и не се променя в процеса на обучението, но се разширява обемът на понятието. Това става чрез изучаване на конкретното многообразно проявление на дадена същност, т.е. чрез изучаване на много исторически събития, процеси, явления от определен клас. Такива са понятия – стопанство, социална структура и др.

- Променя се начинът на формиране съдържанието на понятията. От по-елементарно, към по-задълбочено, научно, въз основа на натрупания житейски опит от младите хора, уменията, които притежават, и възрастовите им особености.

Особеностите на понятията като логическа форма на мисленето налагат определени изисквания, с които трябва да се съобразяваме както при подбора, структурирането и разработването на учебното съдържание, така също и при методиката на формиране на понятията в обучението по история.

Формирането на научни понятия е един от най – важните моменти в процеса на усвояване на системни научни знания. Формирането и развитието на историческите понятия е сложен, продължителен и противоречив процес. Трудностите идват от липсата на ясна дидактическа система на работа за формиране на понятията, а от там и в работата на преподавателите.

Основна цел в процеса на формиране на историческите понятия е пълното усвояване на съдържанието и обема им, усвояване, при което студентите осъзнават връзките и отношенията с други понятия, овладяват уменията да оперират с понятията при решаване научни и практически задачи.

На базата на натрупания опит в преподаването на учебната дисциплина История на България в педагогическите специалности на Колеж Добрич и конкретната работа по формиране на историческите понятия, се налагат някои изводи и обобщения.

1. Формирането на понятията в обучението по история, издига научното равнище и качеството на обучение, съдейства за по-задълбочено разбиране на средновековното и възрожденското българско общество и е база на новото време.

2. За формирането на понятията се изискват методически знания за действията, научните операции, които съпровождат научното познание. Моделът за работа следва да се припомня периодично на студентите. По този начин се осигурява пълнота и точност на познавателната дейност.

3. Формирането на понятията следва да се извършва на основата на анализа и обобщението на конкретни

исторически факти и чрез създаването на цялостна система от знания за историческия процес в даден етап от развитието на средновековното и възрожденското общество. Н тази база се усвояват методологически критерии за формиране на понятията, чрез намерено с научни средства съотношение между съзнателната дейност на хората и обективните закономерности на общественото развитие.

4. Усвояването на понятията и умението студентите да ги прилагат при изучаване на нови знания, изисква многократни повторения и упражнения. По този начин става възможно усъвършенстване на това умение и неговото превръщане в навик.

5. Системната работа за формирането на понятията трябва да започне целенасочено в средното и да завърши във висшето образование с едно перманентно надграждане.

6. Формирането на понятията изисква реализирането на три взаимно свързани дейности: разбиране и усвояване на понятията и свързаните с него представи; формирането на умения за приложение на понятията в позната и непозната ситуация ; изграждане и осмисляне на системи от понятия.

7. Крайно необходима е ясна дидактическа система на работа за формиране на понятията. Да се установи съответствие между научните понятия, които трябва да се формират и жизнения опит на студентите. Само тогава процесът на формиране на понятията ще е ефективен.

8. Методически правилно е да се стимулира самостоятелната работа на студентите, което неизменно води до извършване на основните логически операции /анализ, синтез, сравнение, абстрахиране и обобщение/ по формиране на понятията, което пък от своя страна е гаранция за устойчиви знания.

Проблемът за понятията в обучение е един от актуалните и дискуссионни проблеми. Основа на историческата наука е системата от исторически понятия,

защото същността на историческите явления намира своя израз в понятия за тях. Преподавателският ми опит доказва много важната роля на изграждането и усъвършенстването на историческите понятия за ефективното протичане на учебния процес..

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Шопов, Й.**, Методика на обучението по история, С, 1978 г.
2. **Великов, В.**, и колектив: Историческото познание в обучението по история, 1999 г.
3. **Стефанов, В.**, Логика. С. 1995 г.